

Persepsi Mahasiswa terhadap Manfaat Mata Kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam Kehidupan Sehari-hari

Aditya Arul Arohman
Universitas Pamulang

Email: adityaarul001@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi bisnis digital menuntut mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa adalah melalui mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian berjumlah 10 mahasiswa kelas 08PIEM001 yang telah menempuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara langsung maupun melalui WhatsApp. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital karena dianggap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital. Mata kuliah ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai e-commerce, fintech, transaksi digital, keamanan data, pemasaran digital, dan peluang usaha berbasis digital. Pengetahuan yang diperoleh juga telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya praktik langsung, dominasi presentasi mahasiswa, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih aplikatif dan interaktif untuk meningkatkan efektivitas mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital.

Keywords: *persepsi mahasiswa, ekonomi bisnis digital, manfaat pembelajaran, ekonomi digital*

ABSTRACT

The development of the digital business economy requires students to have a good understanding of the use of technology in economic activities. One effort undertaken by universities to equip students with this knowledge is through the Digital Business Economics course. This study aims to describe students' perceptions of the benefits of the Digital Business Economics course in their daily lives. The study used a qualitative approach with descriptive methods. The informants were 10 students of class 08PIEM001 who had taken the Digital Business Economics course and were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through semi-structured interviews conducted in person and via WhatsApp. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that students have a positive perception of the Digital Business Economics course because it is considered relevant to technological developments and the needs of society in the digital era. This course provides benefits in enhancing understanding of e-commerce, fintech, digital transactions, data security, digital marketing, and digital-based business opportunities. The knowledge gained has also been applied in everyday life. Challenges encountered include a lack of hands-on practice, the dominance of student presentations, and limited learning time. Therefore, more applicable and interactive learning is needed to improve the effectiveness of the Digital Business Economics course.

Keywords: *student perception, digital business economy, learning benefits, digital economy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Transformasi digital telah mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital (financial technology/fintech), pemasaran digital, serta berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern (Kusumastuti dkk., 2025).

Transformasi digital dalam industri e-commerce telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha memperluas akses pasar, meningkatkan kesadaran merek (brand awareness), serta menciptakan pengalaman transaksi yang lebih efektif dan efisien. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan aktivitas ekonomi dan bisnis di era modern (Fadly & Farhan, 2025).

Literasi ekonomi dan literasi digital memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa untuk memahami pengelolaan aktivitas ekonomi serta pemanfaatan teknologi digital di era modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi ekonomi dan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa, yang mengindikasikan pentingnya pemahaman ekonomi bisnis digital sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan dunia usaha dan ekonomi berbasis teknologi (Darmanto dkk., 2024). Sejalan dengan penelitian tersebut, (Rini dkk., 2022) menjelaskan bahwa literasi digital menjadi kemampuan yang penting bagi mahasiswa karena dapat membantu mereka memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan belajar, komunikasi, maupun aktivitas ekonomi di era digital.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi bisnis digital terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. Perkembangan tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan pemasaran berbasis internet. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Arieffa'i & Sriyudhanto, 2024).

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, perkembangan, serta penerapan ekonomi bisnis digital dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan kewirausahaan dan literasi digital berperan dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan dunia usaha berbasis teknologi. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (Petra G dkk., 2023). Oleh karena itu, pembelajaran yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis digital menjadi penting untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan era digital.

Mahasiswa sebagai generasi yang dekat dengan teknologi digital merupakan kelompok yang secara langsung merasakan dampak perkembangan ekonomi bisnis digital. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital yang telah mereka ikuti. Persepsi mahasiswa dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana mata kuliah tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan aktivitas mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

Persepsi merupakan tanggapan, penilaian, atau pandangan individu terhadap suatu objek, peristiwa, maupun pengalaman yang diperolehnya. Dalam konteks pendidikan,

persepsi mahasiswa dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana mahasiswa menilai dan memaknai proses pembelajaran yang mereka alami. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dapat memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut (Baj dkk., 2022). Persepsi mahasiswa terhadap suatu mata kuliah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Persepsi yang positif dapat menunjukkan bahwa materi yang dipelajari dianggap bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Teknologi digital dinilai mampu membantu mahasiswa memperoleh informasi secara lebih mudah, meningkatkan pemahaman materi, serta mendukung efektivitas pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dianggap relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan dunia kerja dan masyarakat digital saat ini (Nur Afinni dkk., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa, termasuk dalam mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas literasi digital, ekonomi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi mahasiswa terhadap manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai manfaat yang dirasakan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital, diketahui bahwa mata kuliah tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan pemahaman mengenai e-commerce, fintech, transaksi digital, keamanan data, dan pemasaran digital. Selain itu, mahasiswa juga mengaku lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan lebih memahami berbagai peluang usaha berbasis digital. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dirasakan mahasiswa dalam proses pembelajaran, seperti kurangnya praktik langsung dan keterbatasan penjelasan materi yang diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa kelas 08PIEM001 terhadap manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan pembelajaran Ekonomi Bisnis Digital di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian (Fadli, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa mengenai manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian mahasiswa terhadap mata kuliah yang telah mereka ikuti.

Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa kelas 08PIEM001 yang telah menempuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 mahasiswa dari total 22 mahasiswa dalam kelas tersebut. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengikuti mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dan mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun melalui aplikasi WhatsApp,

sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari informan sesuai dengan kondisi dan ketersediaan waktu masing-masing. Pertanyaan wawancara difokuskan pada persepsi mahasiswa mengenai manfaat mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital, penerapan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, materi yang dianggap bermanfaat, kendala yang dihadapi selama perkuliahan, serta saran untuk pengembangan pembelajaran.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola informasi yang ditemukan dari hasil wawancara (Oktavianti dkk., 2022). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban dari berbagai informan sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Lailani & Malau, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Mata Kuliah Ekonomi Bisnis Digital

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Mahasiswa menilai bahwa mata kuliah ini menarik, relevan dengan perkembangan zaman, dan penting untuk dipelajari karena kehidupan masyarakat saat ini semakin bergantung pada teknologi digital.

Informan 1 menyatakan bahwa mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital membantu mahasiswa memahami digitalisasi yang semakin berkembang. Senada dengan hal tersebut, Informan 4 berpendapat bahwa mata kuliah ini penting terutama bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Informan 9 juga menyatakan bahwa mata kuliah ini menarik karena membahas perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online. Selain itu, Informan 10 menilai bahwa mata kuliah ini penting bagi mahasiswa karena materi yang dipelajari berkaitan dengan aktivitas digital yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital karena dinilai relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nababan, 2022) yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pendidikan berbasis teknologi karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

Meskipun demikian, beberapa mahasiswa memberikan catatan terkait proses pembelajaran. Informan 7 mengungkapkan bahwa materi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasinya karena pembelajaran lebih banyak membahas teori dibandingkan praktik bisnis digital. Selain itu, beberapa informan juga menilai bahwa penyampaian materi masih perlu ditingkatkan agar mahasiswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital, masih terdapat aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

2. Manfaat Mata Kuliah Ekonomi Bisnis Digital bagi Kehidupan Sehari-hari

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai e-commerce, fintech, transaksi digital, dan pemasaran digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Miftahul Jannah & Dwi Hasmidyani, 2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman dan literasi digital dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital serta mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai peluang ekonomi dan kewirausahaan di era digital.

Informan 3 menyatakan bahwa mata kuliah ini membantu dirinya memahami pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Informan 6 mengungkapkan bahwa dirinya menjadi lebih memahami keamanan data serta berbagai fitur yang tersedia dalam platform e-commerce. Sementara itu, Informan 10 menyatakan bahwa mata kuliah ini memberikan wawasan mengenai peluang memperoleh penghasilan melalui media digital dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran.

Beberapa informan juga menyampaikan bahwa mata kuliah ini membantu mereka memahami cara melakukan transaksi digital secara lebih aman, mengenali berbagai layanan keuangan digital, serta memahami perkembangan teknologi yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Pengetahuan tersebut dianggap penting karena aktivitas ekonomi saat ini semakin banyak dilakukan melalui platform digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Mahasiswa memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan ekonomi digital sekaligus diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital berperan dalam meningkatkan literasi digital dan literasi ekonomi mahasiswa sehingga mereka lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja di era digital.

3. Penerapan Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa mengaku telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa materi yang dipelajari tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan teknologi digital.

Beberapa bentuk penerapan yang ditemukan antara lain lebih teliti dalam melakukan transaksi dan berbelanja secara online, memeriksa rating serta ulasan toko sebelum membeli produk, memahami penggunaan e-wallet dan berbagai metode pembayaran digital, memahami mekanisme financial technology (fintech) dan peer-to-peer lending, memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada marketplace, serta menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran.

Informan 5 menyatakan bahwa dirinya menjadi lebih berhati-hati dalam melihat rating toko dan mampu membedakan ulasan yang asli dengan ulasan yang dibuat secara tidak wajar. Sementara itu, Informan 10 mengaku mulai memahami cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan bisnis online. Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa mereka menjadi lebih memahami keamanan transaksi digital dan lebih bijak dalam menggunakan berbagai platform digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh mahasiswa melalui mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bertransaksi secara digital, memanfaatkan marketplace, dan menggunakan media sosial untuk kegiatan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Maulana dkk., 2025) yang menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa serta mendorong pemanfaatan teknologi digital secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

4. Materi yang Paling Bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa materi dalam mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital yang dianggap paling bermanfaat oleh mahasiswa. Materi tersebut meliputi e-commerce, financial technology (fintech), peer-to-peer lending, digital marketing, gig economy, perilaku konsumen, dan transaksi digital.

Dari berbagai materi tersebut, e-commerce dan fintech merupakan materi yang paling sering disebut oleh informan. Mahasiswa menilai kedua materi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas sehari-hari karena berkaitan dengan kegiatan berbelanja online, transaksi digital, penggunaan dompet digital, serta berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang saat ini banyak digunakan masyarakat.

Informan 6 menyatakan bahwa materi e-commerce memberikan pemahaman mengenai berbagai fitur yang tersedia pada platform marketplace serta cara memanfaatkannya secara optimal. Sementara itu, Informan 3 dan Informan 8 menyatakan bahwa materi fintech sebagai salah satu materi yang paling bermanfaat karena membantu mereka memahami layanan keuangan digital yang sebelumnya belum mereka ketahui. Selain itu, Informan 2 dan Informan 8 juga menyebutkan bahwa materi peer-to-peer lending memberikan wawasan mengenai mekanisme pinjaman berbasis teknologi dan cara kerjanya. Beberapa informan lainnya menilai bahwa materi digital marketing, perilaku konsumen, dan gig economy juga memberikan manfaat yang besar karena membantu mahasiswa memahami strategi pemasaran digital, perilaku konsumen dalam lingkungan digital, serta berbagai peluang ekonomi yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menganggap materi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi digital sebagai materi yang paling bermanfaat. E-commerce dan fintech menjadi materi yang paling sering disebut karena berhubungan dengan transaksi digital, belanja online, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriyanto dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai literasi digital dan penggunaan e-commerce memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kewirausahaan.

5. Kendala dalam Pembelajaran

Meskipun mahasiswa merasakan berbagai manfaat dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami selama proses perkuliahan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan.

Beberapa kendala yang paling sering disampaikan oleh informan meliputi pembelajaran yang terlalu banyak menggunakan presentasi mahasiswa, penjelasan dosen yang dianggap kurang mendalam, kurangnya praktik langsung, keterbatasan waktu perkuliahan, materi yang masih didominasi oleh teori, serta beberapa topik yang belum dijelaskan secara tuntas.

Informan 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran lebih banyak berpusat pada presentasi mahasiswa sehingga pemahaman materi sering kali bergantung pada penjelasan teman sekelas. Senada dengan hal tersebut, Informan 3 dan Informan 6 menilai bahwa penjelasan yang diberikan dalam perkuliahan terkadang kurang efektif dan belum mampu menjawab pertanyaan mahasiswa secara optimal. Selain itu, Informan 5, Informan 8, dan Informan 10 mengungkapkan bahwa pembelajaran akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan praktik langsung yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis digital.

Beberapa informan juga menyampaikan bahwa terdapat materi yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, namun keterbatasan waktu perkuliahan menyebabkan pembahasan materi tidak dilakukan secara mendalam. Akibatnya, sebagian mahasiswa merasa masih belum memahami beberapa topik tertentu, seperti blockchain, crowdfunding, dan beberapa konsep dalam fintech.

Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama yang dirasakan mahasiswa tidak terletak pada substansi mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital, melainkan pada metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, diperlukan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada praktik agar mahasiswa dapat memahami materi secara lebih mendalam serta mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata di era digital.

6. Saran Mahasiswa terhadap Mata Kuliah Ekonomi Bisnis Digital

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas mahasiswa memberikan berbagai saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Saran yang disampaikan umumnya berkaitan dengan metode pembelajaran agar materi yang diberikan dapat dipahami secara lebih mendalam dan diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa saran yang paling sering disampaikan oleh informan meliputi penambahan praktik langsung, pemberian studi kasus yang sesuai dengan kondisi nyata, penjelasan materi yang lebih rinci, keterlibatan dosen yang lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta pembaruan materi sesuai dengan perkembangan teknologi digital terkini.

Informan 5 dan Informan 8 mengharapkan adanya lebih banyak kegiatan praktik yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis digital sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam penerapannya. Selain itu, Informan 1, Informan 2, dan Informan 6 menyarankan agar dosen memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari sehingga mahasiswa dapat memahami konsep ekonomi bisnis digital secara lebih komprehensif. Sementara itu, Informan 9 dan Informan 10 mengusulkan agar pembelajaran dilengkapi dengan studi kasus aktual yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi saat ini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan proses pembelajaran yang lebih aplikatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Pembelajaran yang menggabungkan teori dengan praktik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja dan perkembangan ekonomi digital di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kelas 08PIEM001 memiliki persepsi yang positif terhadap mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Mahasiswa menilai bahwa mata kuliah tersebut relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital. Mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa, antara lain meningkatkan pemahaman mengenai e-commerce, financial technology (fintech), transaksi digital, keamanan data, pemasaran digital, serta berbagai peluang usaha berbasis digital.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital telah diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan berbelanja online, penggunaan dompet digital, pemanfaatan media sosial untuk promosi, serta pemahaman terhadap layanan keuangan digital. Materi yang dianggap paling bermanfaat oleh mahasiswa adalah e-commerce dan fintech karena memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas sehari-hari.

Meskipun demikian, mahasiswa masih menghadapi beberapa kendala dalam proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Kendala yang paling banyak ditemukan meliputi dominasi presentasi mahasiswa, kurangnya praktik langsung, keterbatasan waktu pembelajaran, serta penjelasan materi yang dianggap belum cukup mendalam. Oleh karena itu, mahasiswa mengharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penambahan kegiatan praktik, pemberian studi kasus yang relevan, pembaruan materi sesuai perkembangan teknologi digital, serta keterlibatan dosen yang lebih aktif dalam menjelaskan materi. Dengan demikian, pembelajaran Ekonomi Bisnis Digital diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieffa'i, A. L., & Sriyudhanto, A. B. (2024). *Analisis Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Baj, A. S., Baj, U. P. W. W., & Baj, R. S. A. A. W. (2022). Persepsi Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring Mata Kuliah Akuntansi di Perguruan Tinggi Indonesia. *Behavioral Accounting Journal*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.33005/baj.v5i1.180>
- Darmanto, A., Sefaverdiana, P. V., & Rakhmadian, M. (2024). *Pengaruh Literasi Ekonomi, Literasi Digital Dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa*.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Fadly, H., & Farhan, A. (2025). *Transformasi Digital dalam Industri E-Commerce: Dampaknya Terhadap Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*.
- Kusumastuti, A. D., Aisyah, H. N., Hapsari, A. T., Asna, M., & Amelia, R. G. (2025). Strategi Mahasiswa dalam Memanfaatkan Disrupsi Digital untuk Menciptakan Nilai Ekonomi Berbasis Pengalaman (Experience Economy). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 2440–2445. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7703>
- Lailani, R., & Malau, H. (2022). *Evaluasi Gerakan Save Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*. 6.
- Maulana, M. R., Putri, D., & Pujia, D. P. (2025). *Pengaruh Literasi Digital, Penggunaan E Money terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya Angkatan 2023*. 9.
- Miftahul Jannah & Dwi Hasmiyani. (2025). PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA. *Jurnal Economic Edu*, 6(1), 59–72. <https://doi.org/10.36085/jee.v6i1.8154>
- Nababan, K. R. (2022). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI DI FKIP UKSW. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 14(2), 180. <https://doi.org/10.26418/jvip.v14i2.42016>
- Nur Afinni, U., Rahma, A., Partika, C., & Salsabila, M. (2023). Persepsi Mahasiswa Tentang Penggunaan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran. *Comit: Communication, Information and Technology Journal*, 2(2), 144–151. <https://doi.org/10.47467/comit.v2i2.128>
- Oktaviyanti, I., Nurhasanah, N., Novitasari, S., & Setiawan, H. (2022). Identifikasi Hambatan Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran Literasi pada Masa Pandemi di Lombok Tengah. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 4116–4123. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2642>
- Petra G, Y., Indriayu, M., & Alfarisy T, S. (2023). *PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Volume 6 Nomor 4*.
- Rini, R., Suryadinata, N., & Efendi, U. (2022). Literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor yang berpengaruh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 171–179. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774>
- Supriyanto, E., Ismail, K., & Sinta, V. (2024). *PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN PENGGUNAAN E-COMMERCE TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS NURUL HUDA*.